

O EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

SÃO JUDAS TADEU UNIVERSITY BUILDING

Eneida de Almeida | USJT | eneida.almeida@gmail.com

É professora da Universidade São Judas em Regime de Tempo Integral, atua na Graduação e na Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Possui doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUUSP (2010), mestrado em Studi e Restauro dei Beni Architetttonici e del Paesaggio (1987) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, FAUUSP (1981). É coeditora da revista eletrônica 'arq.urb' do PGAUR/USJ.

Maria Isabel Imbronito | USJT | imbronito@gmail.com

Docente na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade São Judas Tadeu. Docente na Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui graduação (1994), mestrado (2003) e doutorado (2008) pela FAU-USP.

Paula de Vicenzo Fidelis Belfort Mattos | USJT | prof.darte@gmail.com

Coordenadora dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade São Judas Tadeu. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo na mesma Universidade, onde exerce a função de professora da graduação e da pós-graduação. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo – Instituição Moura Lacerda (1986), mestrado em Artes Visuais – IA/UNESP – Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (1997) e doutorado em História da Arquitetura – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (2007). Tem experiência na área de Arquitetura e Desenho Industrial, com ênfase em pesquisa, atuando nos seguintes temas: representação, história da arte e da arquitetura.

Resumo

O objeto deste trabalho é o edifício da Universidade São Judas Tadeu, projetado por Shieh Shueh Yau e Maria Zarria Uehbe Dubena na década de 1980, situado no bairro da Mooca, São Paulo. A leitura proposta para o edifício considera a condição atual do complexo e contrapõe dois modos distintos e sobrepostos de conceber e agir sobre o espaço. O primeiro diz respeito à racionalidade presente desde a concepção do edifício, aportando características do movimento moderno que sustentam o arcabouço principal do edifício. O segundo diz respeito às práticas contemporâneas de ação no espaço. Índícios desses dois princípios são encontrados no edifício em sua condição atual. Nossas análises evidenciam as diferenças de abordagem sobre o projeto de arquitetura, e em que medida essas abordagens se contrariam e se complementam.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Campus Universitário. Procedimento de projeto.

Abstract

This paper's subject is a building designed by Shieh Shueh Yau and Maria Zarria Uehbe Dubena for São Judas Tadeu University, located in Mooca district, São Paulo, in 1982-85. The analysis proposed considers the current condition of the complex and contrasts two distinct and overlapping modes of conceiving and acting upon space. The first concerns to the rationality presented from the conception of the building, rescuing characteristics of the modern movement which bases the main framework of the building. The second concerns to contemporary practices of action in space. Evidences of these two principles are found throughout the building and our analysis emphasizes the differences in approach to architectural design, aiming to figure out how these approaches oppose and complement each other.

Keywords: Modern Architecture. University Campus. Building Design Procedures.

Introdução

O objeto deste trabalho é o edifício da Universidade São Judas Tadeu, projetado por Shieh Shueh Yau e Maria Zarria Uehbe Dubena no ano de 1982-85, situado no bairro da Mooca, São Paulo. A leitura que propomos para este edifício considera a condição atual do complexo e contrapõe dois modos distintos e sobrepostos de conceber e agir sobre o espaço. O primeiro diz respeito à racionalidade presente desde a concepção do edifício, aportando características do movimento moderno que sustentam o arcabouço principal do edifício. O segundo diz respeito às práticas contemporâneas de ação no espaço, que diluem a lógica constitutiva do edifício e atuam de modo temporário, com base na readequação.

Indícios desses dois princípios são encontrados por todo o conjunto. Nossas análises evidenciam as diferenças de abordagem sobre o projeto de arquitetura, e em que medida estas abordagens se contrariam ou se complementam.

Fundamentação

Se por modernidade podemos compreender um processo ainda em curso, cujas bases estão assentadas na reformulação do pensamento científico do século XVII, vinculada ao cogito cartesiano, o Modernismo nas Artes e na Arquitetura pode ser entendido como um movimento estético e cultural interligado às manifestações das vanguardas artísticas do início do século XX, que se desdobra justamente da confiança na autonomia do homem e no domínio da razão, enquanto capacidade de pensar, confiando nas evidências da própria experiência e na técnica como instrumento essencial de controle da natureza e de alcance do progresso.

Alan Colquhoun, em *Modernidade e tradição clássica* [1989]¹, situa a produção de Le Corbusier como filiada à tradição francesa de Philibert de L'Orme a Claude-Nicolas Ledoux, que procurava justificar a

1 A data refere-se ao ano da publicação da edição original. Para a elaboração deste texto, foi consultada a edição em português, de 2004.

arquitetura como uma disciplina autônoma e normativa, que deveria “conciliar novos fenômenos decorrentes da produção industrial moderna com certos valores arquitetônicos a priori” (COLQUHOUN, 2004, p. 99). Segundo Colquhoun, para Le Corbusier, seriam esses valores que tornariam a prática da arquitetura inteligível.

O autor credita o rótulo de positivista atribuído ao arquiteto franco-suíço ao fato de que ele se mantinha fiel a soluções finais, como se estabelecessem uma relação unívoca entre forma e função. Uma postura comparável, segundo Colquhoun, aos teóricos do construtivismo russo, que relacionavam diretamente os sistemas teóricos à ação sobre o material do mundo real. Assinala que o formalismo de Le Corbusier “tinha por objetivo ser teoricamente sistemático, mas não necessariamente pretendia transformar o mundo real”, uma vez que o fato concreto nada mais era que a materialização de uma ideia possível. Para Le Corbusier, explica Colquhoun, (2004, p.100):

(...) o empírico habita um mundo diferente do ideal; nunca há nenhuma possibilidade de uma passagem direta do Fato para o Significado. Quando insistia na inviolável qualidade dos seus desenhos, estava defendendo suas qualidades ideais, e não suas qualidades empíricas.

Considerando que a reflexão de Colquhoun corresponde a uma análise distanciada da crítica que acompanhava de perto a produção do movimento moderno e compactuava com as suas causas, convém sublinhar as ressalvas apresentadas pelo crítico de que o arquiteto:

(...) jamais conciliou satisfatoriamente sua busca pelos valores humanos atemporais da arquitetura com sua crença de que a tecnologia moderna e as estruturas do capitalismo moderno forneciam os meios pelos quais esses valores poderiam ser restabelecidos em uma nova forma.

O discurso de Le Corbusier, como esclarece o autor, refletia, no campo da arquitetura, as visões de mundo contraditórias de sua época. Compartilhava com certa vertente de pensamento, cuja origem estava cravada no século XVIII, propensa a provar que o gosto e o julgamento estético fundamentavam-se em princípios naturais. Nessa perspectiva, arte e ciência estabeleciam estreitas conexões, ba-

seadas em certa noção de abstração, segundo a qual a beleza ideal expressava a mente e o espírito, ao invés da apreensão dos sentidos. De L'Eplattenier, apreendeu que "a natureza podia ser reduzida a uma estrutura geométrica que lhe era subjacente" (COLQUHOUN, 2004, p. 102). No entanto, essa visão conflitava com a proposição de que uma Ideia abstrata pudesse ser representada diretamente, mas via "a Ideia como algo revelado ou exposto nas condições concretas de determinada época e lugar" (Id., p. 103), fazendo prevalecer um significado contingente, em relação ao universal. Embora tentado a aderir a essa tendência, Colquhoun sustenta que Le Corbusier se distancia dela, mais interessado nos fundamentos de uma linguagem universal.

Jean-François Lyotard, em *A condição pós-moderna* [1976]², traça um panorama das transformações que afetam a cultura ocidental no final do século XX. Compara as condições de produção de conhecimento e tecnologia da atualidade com aquelas da passagem do século XIX para o XX. Assim, analisa de que modo uma sucessão de pequenas transformações acabou por determinar uma alteração significativa no panorama geral de uma época, gerando a transição do período moderno para o pós-moderno.

Nos anos 1980 vigorou uma tendência a se apresentar o 'pós-moderno' como algo acabado, uma espécie de estilo que se contrapunha ao moderno; entretanto, não é essa a interpretação de Lyotard.

Para compreender o ambiente cultural em que manifesta essa 'nova condição', convém retomar os anos 1950 e o pós-guerra como um momento crítico de questionamento que impulsiona consideráveis modificações nos estatutos do conhecimento e da universidade, frente à crise da ciência (e da verdade), mas cuja origem retrocede aos últimos decênios do século XIX. É possível notar que essa modificação significativa na natureza do conhecimento científico, provocada pelo impacto das transformações tecnológicas, torna ineficaz o

2 Também aqui foi indicado o ano da edição original. Para a elaboração deste texto, foi consultada a edição em português de 2009.

quadro teórico-metafísico do filósofo moderno, que tinha elegido a problemática do conhecimento universal, deixando a um plano secundário as questões ontológicas. Desse modo, são colocados em xeque os conceitos-chave que fundamentam a ciência moderna, como: a dialética do espírito, a emancipação do sujeito e do trabalhador, o crescimento da riqueza, a relação de reciprocidade entre progresso científico e avanços sociais.

O pós-moderno, nessa perspectiva, enquanto condição típica da era pós-industrial, cibernética e informacional, caracteriza-se pela incredulidade perante o discurso filosófico-metafísico moderno, questionando suas pretensões atemporais e universalizantes.

O autor analisa o panorama da passagem do século XX para o XXI, em que se acentua a crise de conceitos caros ao pensamento moderno, como: “razão”, “sujeito”, “totalidade”, “verdade”, “progresso”. Enfatiza a busca de novos enquadramentos teóricos legitimadores da produção científico-tecnológica da era pós-industrial, tais como: “aumento da potência”, “eficácia”, otimização da performance dos sistemas.

Se na primeira metade do século XX a industrialização e a máquina foram os parâmetros reguladores da organização da vida moderna e referências fundamentais da cultura arquitetônica, na passagem do século XX para o XXI, amplia-se a investigação sobre a linguagem, no sentido de conhecer a mecânica da sua produção e de estabelecer compatibilidade entre a linguagem e os mecanismos da informática e da cultura digital.

À aproximação teórica interligamos a prática projetual que caracteriza a cultura arquitetônica da atualidade, por meio da especulação acerca do exercício profissional de arquitetos que aderem ao pensamento contemporâneo enfrentando os fenômenos da cultura de massas e a expressão arquitetônica da sociedade de consumo (Rem Koolhaas), ou amplificando o conceito de programa arquitetônico para além das atividades pré-definidas, abrindo o espaço ao evento e à presença do usuário no espaço (Bernard Tschumi), ou ensaiando novas condi-

ções de agenciamento e aderências de forças díspares na combinação de sistemas complexos (Greg Lynn).

O edifício da São Judas

O edifício da Universidade São Judas, tal como foi concebido, é ilustrativo de um modo de pensar o projeto arquitetônico a partir dos princípios da racionalidade.

Localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, o conjunto foi projetado em 1982 por Shieh Shueh Yau e Maria Zarría Uehbe Dubena, e inaugurado em 1985. O terreno faz frente para a Rua Taquari, e apresenta uma saída para a rua de trás - Rua Marcial, possibilitando a transposição da quadra através do edifício.

O conjunto configura um campus vertical, caracterizado por cinco blocos de salas de aula com sete pavimentos cada, dispostos sobre uma base ou plataforma que contém uma praça de chegada no térreo, um nível intermediário e subsolo com garagens (Figura 1)³.

Os cinco blocos de salas de aula são articulados através de rampas e passarelas associadas aos núcleos de circulação vertical. Ficam dispostos em grupos alinhados, com dois blocos a noroeste, de frente para a Rua Taquari, e três blocos por detrás, no meio da quadra, a sudeste. A cobertura do embasamento dos blocos configura uma espécie de jardim ou pátio interno. Os dois renques são defasados em meios níveis, correspondentes aos lances das rampas, que estabelecem a conexão entre os blocos da frente e os blocos do fundo do terreno. Nos espaços remanescentes do terreno, que correspondem às laterais dos blocos junto à Rua Taquari, foram dispostos, de um lado, a quadra coberta e, de outro, um teatro, embutidos no embasamento do conjunto.

A planta do pavimento tipo é aquela que melhor ilustra a disposi-

3 Figura 1. Perspectiva do conjunto arquitetônico conforme proposta dos arquitetos Shieh Shueh Yau e Maria Zarría Uehbe Dubena. Fonte: Shieh Arquitetos Associados (site), disponível em <https://www.shieh.com.br/filter/Institucional/CAMPUS-UNIVERSIDADE-SAO-JUDAS>.

ção do edifício (Figura 2)⁴, pois evidencia a relação estreita entre os blocos de salas de aula, as passagens e as circulações verticais. Cada bloco, com cinco linhas de pilares, é afastado do próximo em uma distância que equivale a dois vãos, sendo um deles ocupado pela caixa de escadas e elevadores. As rampas, que fazem a ligação transversal do complexo, apoiam-se diretamente na estrutura dos edifícios e desembocam no módulo da extremidade dos blocos de salas de aula. Além de fechar um circuito de circulação, as rampas reforçam a percepção tanto do conjunto edificado como do pátio interno.

Essa matriz modulada, cujo módulo é relacionado ao bloco de salas de aula, estende-se ao raciocínio do conjunto e está presente no afastamento entre os blocos, tornando-se evidente no embasamento, onde a sequência de pilares mostra-se contínua. Assegura-se, assim, a relação entre a dimensão do módulo componível para as salas de aula e a disposição ordenada do todo, que inclui o espaço vazio, as passagens e circulações, e a posição dos volumes construídos, permitindo que os blocos se articulem com precisão.

O traçado regulador é um meio; não é uma receita. Sua escolha e suas modalidades de expressão fazem parte integrante da criação arquitetural. (LE CORBUSIER, 2009, p.41)

A escolha de um traçado regulador fixa a geometria fundamental da obra; ele determina então uma das impressões fundamentais. A escolha de um traçado regulador é um dos momentos decisivos da inspiração, é uma das operações capitais da arquitetura (Id., p.47)

A modulação constitui o sistema de medidas que resolve conjuntamente a forma, a construção e o programa. Na abordagem conjunta desses três campos, transparece a ética moderna na compreensão do campo disciplinar, que assume a atividade de projeto como uma ação capaz de responder, com base em procedimentos claros e ob-

4 Figura 2. Planta do pavimento tipo, edifício da Universidade São Judas Tadeu, Shieh Shueh Yau e Maria Zarría Uehbe Dubena. Fonte: Shieh Arquitetos Associados (site), disponível em <https://www.shieh.com.br/filter/Institucional/CAMPUS-UNIVERSIDADE-SAO-JUDAS>.

jetivos, aos parâmetros específicos de cada projeto.

Aplicado à construção, o princípio da racionalidade mostra como o edifício é executado e quais as suas partes constituintes. Os materiais são expostos, empregados sem revestimento, a partir do melhor aproveitamento: a estrutura modulada em concreto armado aparente, a paginação das fiadas do bloco cerâmico de vedação com junta a prumo, rodapé recuado executado com o próprio bloco cerâmico; caixilhos piso-teto instalados nos vãos da estrutura; utilização de um produto industrial como brise-soleil. Os encontros de materiais são feitos sem a sobreposição de elementos de arremate. A expressão arquitetônica é corroborada pela tectônica. Evidenciar a construção a partir do uso de materiais empenhadamente visíveis permitindo a leitura da construção é um modo moderno de professar e representar a racionalidade presente na obra.

A racionalidade moderna está presente também no arranjo do programa do edifício, havendo correspondência entre as formas e as partes do programa, que se tornam legíveis nos volumes e fachadas. Na sequência de edifícios didáticos, adota-se o conveniente módulo longitudinal. Na seção transversal, o módulo altera-se para permitir corredores centrais de circulação e as salas de aula iluminadas e ventiladas para as faces longitudinais. O embasamento, espaço coletivo entendido como praça de chegada coberta do conjunto, revela toda esta marcação em duas direções. Contudo, as quinas do conjunto e a cobertura do pátio central, poupadas da presença do edifício didático, recebem uma estrutura de exceção - o grande vão -, que acomoda o auditório e a quadra esportiva.

A distribuição e caminamento dos fluxos é parte essencial no funcionamento do edifício. A eficácia é garantida no dimensionamento da vazão e as possibilidades de percurso são multiplicadas pela continuidade dos pavimentos em meios-níveis. Contudo, o sistema de circulação não apenas promete uma solução eficaz: promove o passeio arquitetônico, uma vez que, no deslocamento e ascensão pelas rampas externas, descortina-se a vista tanto do conjunto como

da paisagem. Vale comentar que o deslocamento pelo conjunto, com aberturas nas rampas e passarelas, possibilita perceber e localizar das partes do edifício e construir uma forte imagem do mesmo (Figura 3)⁵.

O “re” invade o edifício

Com 33 anos de existência, o edifício da Universidade São Judas tem absorvido transformações no tempo, sejam tecnológicas, sociais, quantitativas, etc., adequando-se à atualidade. O substrato racional, construtivo e funcional faz com que a essência do prédio persista ao “re”⁶ : reformas, readequações, reformulações, rearranjos; ampliações e alterações de maior ou menor comprometimento com princípios originais. A sobrevida do esquema inicial relaciona-se à firmeza dos princípios originais, que suportam intervenções devido às necessidades de adaptar ou expandir.

Alterações do edifício estão em curso desde sua construção por etapas, lembrando que a obra não foi concluída exatamente como prevista no projeto. Inicialmente foram feitos três blocos de salas de aula e apenas um dos tramos de rampa. A capela foi rapidamente construída, enquanto que o teatro (modificado) foi executado posteriormente. Outros elementos, como a atual rampa curva de acesso ao primeiro andar a partir da Rua Taquari, são acréscimos que surgiram quando a grande praça escalonada na frente do edifício foi preterida. De todo modo, podemos considerar este conjunto dos cinco edifícios principais mais embasamento, junto com a capela, como o traço original, pois apresenta grande coerência e coesão das partes. As demais intervenções, segundo nossa leitura, são consideradas ampliações, podendo ser principalmente de três tipos.

5 Figura 3. Fotos do edifício da Universidade São Judas Tadeu, Shieh Shueh Yau e Maria Zarría Uehbe Dubena, 1982-85. Fonte: site Shieh Arquitetos Associados, disponível em <https://www.shieh.com.br/filter/Institucional/CAMPUS-UNIVERSIDADE-SAO-JUDAS>.

6 Verbos que começam com re: restaurar, rearranjar, rearrumar, reformar, renovar, revisar, recobrir, redesenhar, recuperar (...), refazer, respeitar, restituir. (KOO-LHAAS apud JAMESON, 2003, p.199).

Há ampliações “parasitas”, que dependem da estrutura principal: sala de professores, laboratórios, ou o oitavo andar dos blocos de salas de aula. Há um segundo tipo de crescimento que se dá pela ocupação dos espaços construídos disponíveis que compõem o sistema de circulação: lanchonetes nos patamares de chegada das rampas; ocupação da praça de acesso, mezaninos que se aproveitam de pés direitos altos. Outro tipo de ampliação relaciona-se à expansão horizontal do edifício na quadra, anexando imóveis vizinhos da Rua Marcial e da Rua Catarina Braida e expandindo o complexo para o entorno imediato.

Destas, as ampliações do primeiro tipo são aquelas que buscam se mimetizar com o edifício original. Aproveitam-se de seu sistema de estrutura e de circulação, e empregam materiais semelhantes que reproduzem a aparência e as cores do edifício, como blocos cerâmicos aparentes e brise-soleil pintado na cor azul. Algumas intervenções deste tipo são: o acréscimo do oitavo pavimento, e as expansões da biblioteca e da sala de professores, sobre o embasamento do complexo.

As ampliações de segundo tipo apropriam-se dos espaços remanescentes construídos do edifício principal para instalar usos de apoio: quiosques com comércio, praça de alimentação, mesas de trabalho, sofás. Fazem uso de espaços disponíveis de circulação, dos interstícios, e podem ser alugados a terceiros. Apesar de sua persistência nos espaços de passagem da Universidade, podem ser facilmente substituídos por outros fornecedores, em um processo de constante renovação. Para se instalarem, fazem uso de estruturas e instalações sobrepostas ao espaço preexistente, nem sempre em consonância com a lógica dos materiais e dos espaços presente no edifício. Por serem espaços em constante transformação, podem ser subitamente atualizados ou reformados através de obras rápidas. Os espaços de passagem servem também como suporte de comunicação da Universidade ou para a instalação de mobiliário que proporcione a permanência dos estudantes em algumas áreas da escola. As opera-

ções aplicadas nestes casos incluem alterar revestimentos, sobrepor adesivos, acrescentar luminosos e sinalização, pôsteres, mobiliário, etc.

As ampliações para além dos limites do edifício são o terceiro tipo de intervenção que identificamos. Edifícios vizinhos, pré-existentes, são incorporados ao complexo original através de passagens e corredores, desdobrando-se em conexões que produzem espaços intersticiais. As adaptações aos novos edifícios estão sujeitas à qualidade espacial de edifícios existentes, que são adaptados aos programas da Universidade. É deste modo que o edifício se sujeita à lógica do conglomerado que junta pedaços díspares em uma nova concepção do projeto, subvertendo a racionalidade inicial pautada na absoluta modulação e sua capacidade de configurar espaços.

Esses diferentes modos de adaptação e inserção cumprem a demanda por novos espaços, em constante diálogo com o projeto original.

Adentrando a lógica do junkspace

O edifício da Universidade São Judas pode ser aqui compreendido como um exemplo de edifício que, ao longo do tempo, sujeita-se às adaptações necessárias e, ao mesmo tempo, persiste com as características de sua proposta original. O forte princípio de organização inicial segue determinando o caráter do edifício. Impregnado em suas paredes, lajes e pilares, solidariza a relação das partes com o todo, percorre as escalas do detalhe ao conjunto, determina o funcionamento geral que, por acerto dimensional, organizacional e construtivo, sobrevive ao aumento de fluxo, à mudança de atividades e à dinâmica crescente que sobrecarrega o arcabouço original.

Para finalizar, gostaríamos de levar ao extremo o oposto dos princípios determinantes originais, e estabelecer com o edifício ordenado uma contraposição conforme o junkspace de Rem Koolhaas.

Importante mencionar que o junkspace é, para Koolhaas, o espaço da cultura de massa, que o autor associa ao consumo e potencializa no shopping-center. É um espaço que se faz pela adição de elemen-

tos, em constante reformulação, e que carece de uma estrutura hierárquica, contrapondo-se ao conceito de sistema. Koolhaas identifica os “restos das antigas geometrias” como núcleos de resistência à proliferação epidêmica do junkspace.

Segundo Koolhaas, “a modernização tinha um programa racional: distribuir universalmente as benesses da ciência. O junkspace é sua apoteose, ou sua dissolução”, pois, para Koolhaas, “embora cada uma de suas partes seja fruto de invenções brilhantes, hipertécnicas, lucidamente planejadas pela Inteligência, [...] a soma delas evoca o fim do Iluminismo, e sua ressurreição como farsa” (KOOLHAAS, 2013, p.105).

O autor prossegue: o junkspace é o “Triângulo das Bermudas dos conceitos”.

Reduz a imunidade, [nos torna alienados à falta de princípio, provoca um desvio crítico], anula as distinções [confunde aparência com princípio estruturador], destrói a determinação, prefere a intenção à realização, [valoriza o improvisado, e não o imprevisto]. Substitui hierarquia pela acumulação, a composição pela adição. Mais é mais, mais e mais [destitui a visão do conjunto pela do aglomerado amorfo]. (Id., 2013, p.105).

Torna-se “império vago da indistinção” (Id., p.106). Oferece “uma inconsútil colcha de retalhos do perpetuamente desconjuntado” (Id., p.105), pois “nunca prometeu ser coerente” (Id., p.106). Não promove um “sistema [coeso] de partes compatíveis”, pois, no junkspace, “há apenas subsistemas sem conceito”, “partículas órfãs em busca de um plano geral”.

Ainda nas palavras de Koolhaas, o junkspace é “cumulativo”, “promíscuo”, assimila qualquer coisa. “A continuidade é a essência do junkspace; ela explora qualquer invenção que permita a expansão, incorpora qualquer recurso que promova a desorientação” (Id., p.106, 107). É aditivo, esquetejado. “As paredes deixam de existir, tornam-se divisórias, (...), a estrutura range invisível sob a decoração, ou pior, é decoração” (Id., p.107).

E segue: “o junkspace é selado, se mantém unido não pela estrutura, mas pelo revestimento”. Não sendo estrutural, a “materialização é provisória. A junção deixou de ser problemática: os momentos de transição são definidos por grampeadores e fitas adesivas” (Id., p.108). Koolhaas retrata o fim abrupto do ofício arquitetônico, do detalhe concebido para a solução do encontro das diferentes partes da construção. “O acoplamento que antes era detalhe como união definitiva de coisas díspares, agora é um acoplamento fugaz que espera ser desfeito, (...), abraço temporário ao qual nenhuma das partes sobreviverá.” E atenta para a falta de controle: “Apenas os cegos, lendo essas falhas e emendas com a ponta dos dedos, vão entender as histórias do junkspace”. Refere-se às rebarbas, ao emplastro.

O junkspace de Koolhaas reflete a necessidade perpétua de renovação. Desta forma, está sempre mudando, mas nunca evolui. O autor fala das marcas aplicadas, das luzes, dos LEDs e vídeos. “O junkspace troca de arquitetura como o réptil troca de pele”. E “renasce na segunda-feira de manhã” (Id., p.108).

Com consciência do tempo presente, através do enfrentamento crítico das práticas de intervenção contemporâneas, Koolhaas assimila e desvenda sua lógica, e nos ajuda a compreender a força por trás dos espaços do presente, e em que medida esta força difere da lógica racional e sistêmica do projeto moderno. A coexistência de ambas, a partir de suas próprias características, é um grande desafio na gestão do patrimônio construído.

Referências Bibliográficas:

COLQUHOUN, A. Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

JAMESON, F. A cidade futura (2003). In: SYKES, K. (org.) O campo ampliado da arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2013, p.199-204.

KOOLHAAS, R. Junkspace (2000). In: SYKES, K. (org.) O campo ampliado da arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2013, p.105-116.

LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2009.

LYOTARD, J.F. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

